

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDOR VOIP EM NUVEM PARA ÁREAS REMOTAS E RURAIS MANTENDO O CALLER ID

Augusto Virgínio de Castro Paula
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Juiz de Fora
Juiz de Fora, Brasil

Humberto Almeida Guimarães
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Juiz de Fora
Juiz de Fora, Brasil

Amanda de Oliveira Timotheo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Juiz de Fora
Juiz de Fora, Brasil

Resumo - O objetivo deste trabalho foi propor e validar uma arquitetura de telefonia de Voz sobre Protocolo de Internet capaz de preservar a identificação do chamador em cenários com limitação de infraestrutura de telecomunicações, em áreas remotas e rurais e em situações de uso internacional. A metodologia consistiu na implantação e avaliação comparativa de ambientes de centrais privadas de comutação telefônica locais e em nuvem na plataforma Amazon Web Services, empregando a plataforma proprietária 3CX, o sistema de código aberto FreePBX e a integração com provedoras de voz sobre protocolo de internet, com foco em roteamento, interoperabilidade de protocolo de iniciação de sessão e comportamento da identificação do chamador em chamadas externas via rede telefônica pública comutada. Os resultados indicaram que, nos testes realizados, a solução baseada em FreePBX preservou o número de origem, enquanto a plataforma 3CX apresentou limitações operacionais e de identificação em parte dos cenários avaliados.

Palavras-Chave- AWS, Caller ID, PABX, Servidor em Nuvem, Telecomunicações, VoIP.

IMPLEMENTATION OF A CLOUD-BASED VOIP SERVER FOR REMOTE AND RURAL AREAS MAINTAINING CALLER ID

Abstract - This paper aims to propose and validate a Voice over Internet Protocol telephony architecture capable of preserving caller identification in scenarios with limited telecommunications infrastructure, including remote and rural areas, as well as international usage situations. The methodology consisted of deploying and comparatively evaluating on-premises and cloud-based Private Branch Exchange environments on the Amazon Web Services platform, using the proprietary 3CX platform and the open-source FreePBX system, along with integration with internet telephony providers. The analysis focused on call routing, Session Initiation Protocol interoperability, and caller identification behavior in outbound calls through the Public Switched Telephone Network. The results indicated that, in the tests performed, the FreePBX-based solution preserved the originating number, whereas the 3CX platform presented operational and identification

limitations in part of the evaluated scenarios.

Keywords - AWS, Caller ID, PABX, Cloud Server, Telecommunications, VoIP.

I. INTRODUÇÃO

Em um contexto de expansão das telecomunicações e de aumento do uso de tecnologias digitais, observa-se que a troca de informações ocorre com maior velocidade. Em contraste com a evolução verificada nos grandes centros urbanos, ainda existem áreas remotas e regiões rurais no território brasileiro que apresentam cobertura limitada dos serviços convencionais de telefonia móvel ou fixa [1].

Essas regiões interioranas frequentemente enfrentam dificuldades de conectividade e, em muitos casos, permanecem fora da área de cobertura das operadoras de telecomunicações. Essa limitação está relacionada aos altos custos de implantação de infraestrutura e ao baixo retorno financeiro associado à reduzida densidade populacional [1]. Como consequência, surgem restrições de comunicação que afetam tanto a interação pessoal quanto a dinâmica comercial de propriedades rurais, além de dificultarem o acesso a oportunidades relacionadas ao uso de serviços digitais.

O Voice over Internet Protocol (VoIP) tem sido utilizado como alternativa para esse desafio de infraestrutura [2]. Por meio dessa tecnologia, é possível realizar e receber chamadas telefônicas utilizando uma conexão com a internet, que pode chegar às fazendas por links de rádio, conexões via satélite ou por provedores de fibra óptica rurais. O VoIP pode contornar limitações associadas a linhas telefônicas convencionais, reduzindo a dependência de torres de celular próximas [3]. Além disso, pode contribuir para a redução de custos operacionais e permitir a integração com recursos corporativos, como direcionamento, Unidade de Resposta Auditável (URA), fila de chamadas e videoconferências, oferecendo recursos adicionais de comunicação em localidades com restrições de cobertura.

Contudo, na implementação tradicional de telefonia VoIP, pode surgir um requisito recorrente de uso: a identificação de chamadas, comumente conhecida como *Caller ID* [4, 5]. Ao utilizar a tecnologia VoIP, o usuário pode se deparar com a exibição de números ocultos, números internacionais ou números de abrangência genérica, atribuídos no momento da chamada.

A ocultação ou o mascaramento do número do remetente pode reduzir as taxas de atendimento das ligações e dificultar o retorno do contato, especialmente em contextos de preocupação com fraudes telefônicas [5].

Agricultores e moradores dessas regiões necessitam de soluções que preservem o uso de um número telefônico local brasileiro para identificação e retorno das ligações. Essa necessidade também pode ocorrer com usuários que estejam em outros países e enfrentem limitações para utilizar serviços de telefonia vinculados ao número brasileiro. A substituição do número pessoal ou a exibição de um número diferente a cada chamada constitui um fator limitante para a adoção do VoIP em contextos distintos de centrais de atendimento.

Nesse cenário, o presente trabalho propõe analisar e avaliar arquiteturas e requisitos técnicos para a implementação de um sistema que atenda a essa necessidade. O objetivo é desenvolver e validar uma estrutura para gerenciar a oferta de serviços de telefonia Internet Protocol (IP) por meio da configuração de um servidor Private Automatic Branch Exchange (PABX) [6]. Essa estrutura deve ser capaz de realizar chamadas mediante a infraestrutura de comunicação Session Initiation Protocol (SIP) [7] e fornecer mecanismos para apresentação e validação do Caller ID. Utilizando números de destino preestabelecidos e a rede Public Switched Telephone Network (PSTN) [7], busca-se permitir que uma chamada originada em uma propriedade rural chegue aos aparelhos celulares apresentando o número associado ao negócio rural, contratado junto às operadoras locais. Como pesquisa aplicada, as principais contribuições deste artigo são:

- avaliação de diferentes arquiteturas de telefonia VoIP para uso em cenários com limitação de cobertura telefônica;
- comparação entre ambientes PABX locais e em nuvem, considerando as plataformas 3CX e FreePBX;
- análise do comportamento do *Caller ID* em chamadas externas realizadas por meio de diferentes provedoras VoIP;
- validação de uma solução baseada em FreePBX para realização de chamadas pela internet com preservação da identificação do número de origem.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II apresenta a fundamentação teórica; a Seção III apresenta a metodologia e o desenvolvimento dos cenários avaliados; a Seção IV aborda os resultados obtidos; e, por fim, a Seção V apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para melhor compreensão das ferramentas utilizadas neste trabalho, são apresentados conceitos fundamentais sobre telecomunicação por comutação de pacotes e centrais telefônicas.

A. Telefonia Convencional e Redes PSTN

A rede PSTN, associada à telefonia convencional, foi desenvolvida com o objetivo de viabilizar a comunicação de voz

entre pontos fixos. Esse modelo utiliza linhas analógicas ou digitais interligadas a centrais telefônicas, responsáveis pela comutação das chamadas entre os assinantes [7].

Na telefonia tradicional, a comunicação ocorre por meio da comutação de circuitos, na qual um canal dedicado é estabelecido durante toda a duração da chamada. Tal característica está associada à confiabilidade, à disponibilidade e à qualidade do serviço. Entretanto, por depender de infraestrutura física dedicada, esse modelo apresenta menor flexibilidade quando comparado às soluções baseadas em redes IP.

B. Voz sobre IP (VoIP)

A tecnologia VoIP refere-se à transmissão de voz por meio de redes baseadas no Protocolo de Internet. Nesse modelo, os sinais de voz são convertidos em pacotes de dados, transmitidos pela rede e posteriormente reconstruídos no destino, possibilitando a comunicação entre os usuários [3].

Ao utilizar a infraestrutura de dados para a realização de chamadas, o VoIP possibilita flexibilidade operacional e integração com outros serviços digitais. Além disso, essa tecnologia pode contribuir para a redução de custos operacionais, especialmente em ambientes corporativos. Para sua utilização, podem ser empregados diferentes dispositivos, como computadores e smartphones com softphones, isto é, aplicativos que permitem realizar chamadas VoIP, adaptadores Analog Telephone Adapter (ATA) e telefones IP [7].

1) Protocolos VoIP e SIP

A comunicação em sistemas VoIP depende da utilização de protocolos específicos, responsáveis pelo estabelecimento, controle, transmissão e encerramento das chamadas em tempo real. Entre os principais protocolos utilizados nesse contexto, destacam-se o SIP, Session Description Protocol (SDP), Real-time Transport Protocol (RTP), Media Gateway Control Protocol (MGCP) e H.248 [8].

O SIP é um dos protocolos utilizados em aplicações VoIP. Sua função consiste em estabelecer, modificar e finalizar sessões de comunicação. Trata-se de um protocolo baseado em texto, com funcionamento semelhante ao Hypertext Transfer Protocol (HTTP), estruturado a partir do modelo cliente-servidor.

Além disso, o SIP possibilita a utilização de troncos SIP, que permitem substituir linhas telefônicas convencionais por conexões virtuais entre sistemas PABX e provedores de telefonia IP. Essa abordagem permite a integração entre sistemas telefônicos e redes de dados e pode ser empregada em ambientes corporativos [8, 9].

C. PABX em Nuvem

O PABX em nuvem consiste em uma solução de telefonia corporativa baseada em servidores hospedados remotamente em data centers. Diferentemente dos sistemas PABX físicos tradicionais, esse modelo utiliza a infraestrutura de nuvem para gerenciar chamadas e disponibilizar funcionalidades como ramais, transferência de chamadas, filas de atendimento, correio de voz e gravação de ligações [10].

Os usuários podem acessar o sistema por meio de telefones IP, softphones ou outros dispositivos conectados à internet. Entre suas características técnicas, destacam-se a escalabilidade, a flexibilidade, a simplificação da manutenção e a redução da necessidade de infraestrutura local. Dessa forma, o PABX em nuvem pode ser utilizado por organizações com equipes distribuídas geograficamente ou com demandas de comunicação sujeitas a variações [11].

D. Caller ID

O Caller ID, também conhecido como identificação de chamadas, corresponde ao recurso responsável por exibir ao destinatário o número de origem de uma ligação. Esse identificador pode ser composto pelo número local, pelo código de Discagem Direta a Distância (DDD) e, em chamadas internacionais, pelo código de Discagem Direta Internacional (DDI) [4].

Em soluções VoIP e PABX em nuvem, a configuração do Caller ID é necessária para que a identificação das chamadas seja apresentada corretamente ao destinatário. Esse recurso contribui para a rastreabilidade, a organização da comunicação telefônica e a identificação do remetente da chamada.

III. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A metodologia adotada neste trabalho consistiu na implantação e análise de diferentes cenários de telefonia VoIP com suporte à identificação de chamadas por meio do recurso Caller ID. Para isso, foram definidos três ambientes de teste: servidor em nuvem com PABX em nuvem utilizando plataforma de PABX IP 3CX; servidor local com PABX FreePBX; e servidor em nuvem com PABX FreePBX. Essa divisão teve como objetivo verificar possibilidades de implantação, considerando ambientes locais e ambientes hospedados em nuvem.

Conforme apresentado na Figura 1, o fluxo convencional de telefonia é utilizado apenas como referência para comparação com o encaminhamento das chamadas VoIP com Caller ID. No modelo convencional, o Cliente 1 realiza a chamada diretamente pela rede PSTN, responsável por encaminhar a ligação até o Cliente 2 por meio da infraestrutura tradicional de telefonia.

No fluxo VoIP com Caller ID, quando o Cliente 1 não possui acesso à rede de telefonia, mas dispõe de conexão com a internet, a chamada é direcionada inicialmente para a rede Local Area Network (LAN)/Wi-Fi. Em seguida, a ligação pode passar por um servidor FreePBX local ou por um servidor FreePBX hospedado em nuvem, como na Amazon Web Services (AWS). Após esse processamento, a chamada é encaminhada para um gateway, responsável pela interconexão com a rede PSTN. Por fim, a ligação é entregue ao Cliente 2, mantendo a identificação do número de origem por meio do recurso de Caller ID.

Dessa forma, a Figura 1 ilustra a relação entre a infraestrutura convencional de telefonia e os cenários VoIP avaliados neste trabalho, destacando a integração entre redes IP, servidores VoIP, gateway e rede PSTN.

Figura 1: Fluxograma esquemático do encaminhamento de chamadas convencionais e chamadas VoIP com Caller ID por meio de servidor local ou servidor em nuvem.

A. Cenário 1: Servidor em Nuvem na AWS e PABX em Nuvem com 3CX

Foi criado um servidor em nuvem para implantação de uma central PABX baseada na plataforma 3CX. Nesse ambiente, foram configurados os ramais, o tronco SIP, os dados dos provedores VoIP, as regras de saída e os testes de chamadas internas e externas. O objetivo desse cenário foi avaliar a utilização de uma solução PABX em nuvem integrada a provedores VoIP para o encaminhamento de chamadas telefônicas.

B. Cenário 2: Servidor Local com PABX FreePBX

Foi implantado um servidor local com o FreePBX. Inicialmente, realizou-se a instalação da plataforma no ambiente local, com acesso administrativo ao sistema. Em seguida, foram criados os ramais, configurado o tronco SIP, inseridos os dados do provedor VoIP, definidas as regras de saída e realizados testes de chamadas internas e externas. Esse cenário teve como finalidade analisar o funcionamento da solução em uma infraestrutura local conectada à rede LAN/Wi-Fi.

C. Cenário 3: Servidor em Nuvem com PABX FreePBX

Foi desenvolvido um ambiente em nuvem utilizando a AWS para hospedar o FreePBX. Nesse processo, foi criado um servidor virtual, no qual foram instalados o Asterisk, plataforma de telefonia de código aberto, e o FreePBX. Também foram configuradas as regras de acesso e tráfego necessárias na AWS, a fim de permitir a comunicação VoIP. Posteriormente, foram criados os ramais, configurado o tronco SIP com os dados da provedora, definidas as regras de saída e realizados testes de chamadas internas e externas. Esse cenário teve como finalidade analisar o funcionamento da solução em uma infraestrutura hospedada em nuvem, verificando se o ambiente com FreePBX em servidor virtual apresentaria comportamento semelhante ao servidor local, sem a necessidade de manutenção de uma máquina física dedicada.

D. Configuração e Validação dos Cenários

Nos três cenários, a configuração do tronco SIP foi responsável por estabelecer a comunicação entre a central PABX e o provedor VoIP. As regras de saída foram definidas para encaminhar as chamadas externas à rede pública de telefonia, enquanto os ramais permitiram a realização de chamadas internas entre usuários cadastrados na central. Além disso, a configuração do Caller ID constituiu uma etapa necessária, pois possibilitou avaliar o envio da identificação do número de origem ao destinatário da chamada.

Após a configuração dos ambientes, foram realizados testes funcionais com o objetivo de verificar o comportamento das chamadas em cada cenário. As chamadas internas foram utilizadas para validar a comunicação entre ramais da própria central PABX, enquanto as chamadas externas permitiram analisar o encaminhamento das ligações para números convencionais por meio dos provedores VoIP. Dessa forma, a metodologia possibilitou comparar diferentes arquiteturas de implantação e avaliar a viabilidade técnica da solução em ambientes locais e em nuvem.

IV. RESULTADOS OBTIDOS

A. Comparação Geral dos Resultados

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir dos testes realizados nos diferentes cenários de implantação da solução VoIP. Foram avaliadas duas provedoras, Zadarma e JustVoip, em conjunto com diferentes plataformas de PABX e configurações de Caller ID. A Tabela I apresenta um resumo do funcionamento observado em cada cenário, considerando a realização das ligações e o comportamento da identificação de chamadas.

Tabela I: Resultados dos testes por ambiente e provedora

Ambiente	Provedora	Chamadas externas	Caller ID
3CX em nuvem	JustVoip	Sim	Parcial
3CX em nuvem	Zadarma	Não	Não avaliado
FreePBX local	Zadarma	Sim	Sim
FreePBX em nuvem	Zadarma	Sim	Sim

Fonte: Elaborado pelo autor

B. Análise dos Cenários Avaliados

1) Plataforma 3CX

As chamadas internas entre ramais foram completadas, indicando que a central PABX estava operando para comunicação interna. Também foram avaliadas chamadas externas utilizando duas provedoras VoIP: JustVoip e Zadarma.

Com a provedora JustVoip, as chamadas externas foram completadas. No entanto, o funcionamento do Caller ID ocorreu de forma parcial, pois o número de origem configurado nem sempre foi apresentado corretamente ao destinatário. Em alguns casos, foi exibido um número diferente daquele selecionado. Segundo a provedora, a exibição do identificador de chamadas não poderia ser totalmente garantida devido à participação de terceiros no encaminhamento das chamadas.

Com a provedora Zadarma, as chamadas externas não foram completadas, mesmo após a configuração do tronco SIP e

das rotas de saída.

2) Plataforma FreePBX em Servidor Local

No ambiente com servidor local e FreePBX, as chamadas internas entre ramais foram completadas, indicando o funcionamento da central PABX na rede local. Para as chamadas externas, foi utilizada a provedora Zadarma, integrada ao FreePBX por meio de tronco SIP e regras de saída.

Nesse cenário, as chamadas externas foram completadas e o Caller ID foi apresentado corretamente ao destinatário. A identificação do número de origem ocorreu de forma consistente nas ligações realizadas com o FreePBX local integrado à provedora Zadarma.

3) Plataforma FreePBX em Servidor em Nuvem

No ambiente com FreePBX em servidor em nuvem, foi adotada configuração equivalente à utilizada no servidor local, com a diferença de que a central passou a ser hospedada em uma máquina virtual na AWS. Como a comunicação interna entre ramais já havia sido validada no ambiente FreePBX local, a análise desse cenário concentrou-se nas chamadas externas com a provedora Zadarma e na preservação do Caller ID. Nesse cenário, as chamadas externas apresentaram comportamento equivalente ao observado no servidor local. As ligações foram completadas por meio da provedora Zadarma, mantendo a identificação do número de origem no destinatário.

C. Síntese dos Resultados Obtidos

A análise dos cenários mostrou que o funcionamento da solução depende da combinação entre plataforma PABX e provedora VoIP. Entre os ambientes avaliados, os cenários com FreePBX integrado à provedora Zadarma apresentaram os resultados mais consistentes para chamadas externas com preservação do Caller ID. O ambiente local exige a manutenção de uma máquina física dedicada, enquanto o ambiente em nuvem transfere essa função para uma máquina virtual hospedada na AWS.

V. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou analisar a utilização de soluções VoIP em cenários com limitação de cobertura de telefonia, com foco na preservação do Caller ID em chamadas realizadas pela internet. A partir dos testes realizados, verificou-se que o funcionamento da solução depende da combinação entre a plataforma PABX utilizada e a provedora VoIP configurada.

A plataforma 3CX apresentou funcionamento adequado para chamadas internas e completou chamadas externas com a provedora JustVoip, porém com apresentação parcial do Caller ID. Com a provedora Zadarma, as chamadas externas não foram completadas nesse ambiente. Nos cenários com FreePBX integrado à provedora Zadarma, tanto em servidor local quanto em servidor em nuvem, as chamadas externas foram completadas com identificação do número de origem.

Dessa forma, os resultados indicam que a solução baseada em FreePBX e em uma provedora VoIP com suporte ao envio

do Caller ID atendeu ao objetivo proposto, permitindo a realização de chamadas telefônicas pela internet com identificação do remetente. A abordagem pode ser aplicada em áreas remotas e rurais com ausência ou instabilidade de sinal de telefonia, desde que haja conexão à internet disponível, e também em situações nas quais seja necessário realizar chamadas mantendo a identificação de um número telefônico brasileiro.

Como continuidade desta pesquisa, sugere-se investigar a aplicação reversa da solução desenvolvida. Nesse cenário, seria analisada a viabilidade técnica de receber, por meio do VoIP, ligações destinadas ao número telefônico contratado junto à operadora. Essa abordagem pode contribuir para a continuidade do serviço em situações de ausência de cobertura de telefonia móvel, desde que o usuário disponha de conexão com a internet.

Adicionalmente, propõe-se avaliar a segurança da infraestrutura implementada. Considerando que a comunicação por redes públicas e a realização de chamadas externas podem introduzir riscos ao sistema, estudos futuros podem se concentrar na identificação de vulnerabilidades e na proposição de mecanismos de mitigação. Entre as possibilidades de pesquisa, destacam-se o uso de métodos de autenticação mais robustos, a implementação de criptografia no tráfego de sinalização e mídia, o controle de acesso aos ramais e o monitoramento de anomalias e tentativas de uso indevido.

REFERÊNCIAS

- [1] E. C. G. Costa e Silva, *O futuro da telefonia convencional e a ascensão da rede móvel no Brasil*, Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018.
- [2] J. A. Neto and A. R. Graeml, “VoIP: inovação disruptiva no mercado de telefonia corporativa”, *Revista Alcance*, vol. 17, no. 1, pp. 7–21, jan./mar. 2010.
- [3] N. J. Ribeiro and L. A. M. Mendes, “VoIP: tecnologia de voz sobre IP”, Artigo científico de graduação em Ciência da Computação, Universidade Presidente Antônio Carlos, Barbacena, 2008.
- [4] L. Campos, “O que é CallerID Spoofing”, *LinkedIn*, 2019. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/o-que-%C3%A9-callerid-spoofing-leandro-campos>. Acesso em: 11 abr. 2026.
- [5] A. W. C. S. Alves and G. G. Arruda, “A falsificação do identificador de chamadas atuando como um permissor das fraudes telefônicas”, Trabalho de Conclusão de Curso, 2025.
- [6] H. M. Silva and L. C. Assumpção, “Implantação de PABX IP para solução e comunicação: estudo de caso”, *Revista Tecnológica da FATEC-PR*, vol. 1, no. 12, pp. 71–77, jan./jun. 2021.
- [7] J. P. Silva, *VoIP (Voz sobre IP): vantagens em relação à telefonia convencional no Brasil*, Monografia de Especialização, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017.
- [8] R. L. Alves, *Análise e estudo de caso sobre rede NGN*, Trabalho de Conclusão de Curso, Instituto Federal de Santa Catarina, São José, 2017. Disponível em: https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/1/13/TCC_Ramon_Luiz_Alves.pdf. Acesso em: 16 abr. 2026.
- [9] G. C. Pilon, *SIP: o protocolo para convergência nas redes de telefonia*, Monografia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5dca0962-0c1a-49e7-8eb5-04ecf4ec3784/Pilon_Guilherme_Cesar.pdf. Acesso em: 17 abr. 2026.
- [10] G. G. S. Sanches and W. L. C. Garcia, “Estudo sobre viabilidade de sistema de gerenciamento e retorno de ligações para centrais de atendimento”, Artigo científico, Faculdades Integradas de Fernandópolis, Fundação Educacional de Fernandópolis, Fernandópolis, 2021. Disponível em: https://fef.br/upload_arquivos/geral/arq_63fdcc62bfaa7.pdf. Acesso em: 18 abr. 2026.
- [11] R. H. M. Pereira and F. Martins, “VoIP: a nova realidade da telecomunicação”, *Revista Edu-Fatec: educação, tecnologia e gestão*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, jan./jun. 2019. Disponível em: <https://revistaedufatec.fatecfranca.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/VOIP-A-NOVA-REALIDADE-DA-TELECOMUNICA%C3%87%C3%830.pdf>. Acesso em: 19 abril 2026.

DADOS BIOGRÁFICOS

Augusto Virginio de Castro Paula, nascido em 24/11/1995, em Juiz de Fora-MG, é Engenheiro Eletricista com ênfase em Telecomunicações (2023) pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Humberto Almeida Guimarães, nascido em 10/09/1995, em Juiz de Fora-MG, é Engenheiro Eletricista com ênfase em Sistemas de Potência (2018). Atualmente é doutorando de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Amanda de Oliveira Timotheo, nascida em 05/05/1996, em Santos Dumont-MG, é Engenheira Eletricista com ênfase em Robótica e Automação (2018). Atualmente é doutoranda de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora.